

Presentación

La revista *Praxis Pedagógica* en su producción del fascículo n.º 19, correspondiente con el segundo semestre del 2016, entrega a su público lector nacional e internacional, un conjunto de artículos relacionados con el análisis de conocimientos pedagógicos y de la práctica educativa. Estos artículos propiciarán en nuestro público lector reflexión e indagación sobre el conocimiento de las Ciencias de la Educación y la Pedagogía, y su quehacer específico dentro de espacios educativos formales e informales.

Abre nuestra la sección 'Tema Libre' el artículo internacional (Argentina) de Francisco Ramallo, "*Curriculum, identidades y otras historias: una mirada de la historia de África y los afrodescendientes en el contexto bonaerense*". En este texto, Ramallo reflexiona sobre la participación e importancia de la historia de África y de los afrodescendientes dentro de las cátedras de historia en la escuela secundaria de Argentina, propiciada por una actitud revisionista estatal de los últimos años. En su análisis el autor aborda el problema de las "nuevas presencias y ausencias de estas culturas y pueblos" dentro de los diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires. Con base en lo anterior, Ramallo —finalmente— busca establecer posibles líneas de trabajos que contribuyan a superar y revisar críticamente la Historia en cuestión.

Por su parte, en la contribución de José Carlos Flores, intitulada "La encrucijada de formar a las niñas y niños como sujetos" Flores sostiene que los menores pueden constituirse en 'sujetos' a partir de procesos socio-culturales y políticos concretos, siempre que éstos se encuentren articulados a grupos sociales que detenten un ideal de ser humano. Lo anterior, lo plantea con el propósito de localizar momentos fundamentales asociados con la formación de seres humanos a través de la experiencia temprana de los sujetos.

Seguidamente —en la sección 'Tema libre'— un artículo internacional (Chile) titulado "Educación artística en museos. Sinergia entre aula y museo, actualidad y desafíos en la construcción de una alianza" de la autora Natalia Miralles. En este, Miralles estudia las posibles relaciones y sinergias entre los enfoques actuales de los museos de arte con los docentes y currículos de educación artística en la escuela; así como las estrategias y materiales didácticos posibles de crear a partir de tal relación.

Concluye la sección un artículo de Liliana Gutiérrez, "Perspectivas teóricas para la Educación Ambiental en Básica Secundaria. Teoría y práctica", en el cual se representa una propuesta asociada con los referentes teóricos que pueden ayudar a comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación básica-secundaria sobre la Educación Ambiental (EA).

Finalmente, coherente con nuestro decidido compromiso con los espacios y prácticas de formación de estudiantes en formación en el campo, dentro de la sección 'Espacio Estudiantil' incluimos el artículo "La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas".

Estimado público lector, esperamos que nuevamente disfruten de este fascículo, y que como siempre debe de ser: ¡Que circulen las ideas!!!

Equipo editorial